

Ivan Neciu-Levyțkyi, *Concepția despre lume a poporului ucrainean. Schiță de mitologie ucraineană*. Traducere din ucraineană și note de Cristina Silaghi și Mihaela Herbil, Prefață de Mihaela Herbil, București, Editura RCR Editorial, 2022, 152 p.

Prin sânguința Mihaelei Herbil și a Cristinei Silaghi, cadre didactice la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, pătrunde în spațiul cultural românesc una dintre creațiile prolificului scriitor ucrainean Ivan Neciu-Levyțkyi (1838–1918); este vorba despre *Concepția despre lume a poporului ucrainean. Schiță de mitologie ucraineană*.

Având la bază cartea îngrijită de dr. Oleksa Myșanyci în 1992, prin ediția în limba română sunt aduse în atenția cititorilor o serie de articole pe care Ivan Neciu-Levyțkyi le-a publicat pe parcursul anului 1868 în câteva numere ale ziarului ucrainean „Adevărul” (p. 145) și care abordează subiecte ce surprind percepția și reprezentarea unor personaje mitologice fixate și actualizate în mentalul/imaginarul colectiv ucrainean prin proverbe, colinde, urări, basme și cântece.

Grupate tematic, articolele ne introduc treptat în lumea fabuloasă a personajelor mitice benefice și malefice, așa cum sunt ele păstrate în memoria colectivă ucraineană, făcându-ne părtași în acest fel la nașterea mitică a lumii. Situându-se între doi poli, cel al puterilor cerești luminoase și cel al puterilor tenebrelor, vechiul popor ucrainean a trebuit „să-și ia toate reprezentările pentru religia lor din natură, care le-a învăluit viața din toate părțile, la fel cum, din vremuri imemorabile, în mitologia lor, toate popoarele au transferat înainte de toate pământul la cer. De aici a rezultat că tot ceea ce în mitologie se întâmplă în cer, se făcea, se pare, și pe pământ” (p. 13). Astfel, descoperim cadrul și formele în care miturile ucrainene ființează, în „forme vechi ale vieții păstorești și patriarhal-agrar” (p. 14), „foarte asemănătoare cu formele naturale” (p. 15).

Zei și zeițele ce populează imaginarul ucrainean sunt reprezentați fie ca prinți, cneji, oameni ai pământului (plugari), prințese, cneaghine etc. De exemplu, în tipologia zeilor luminii sunt incluși: Domnul Gospodar [„vârstnicul zeu al luminii sau al cerului de altădată, asemănător zeului indian Varun, care a creat lumea și a pus pe cer soarele și stelele; este vechiul zeu Svaroh, zeul luminii, cel mai mare dintre toți zeii, tatăl lui Dajboh” (p. 22)]; zeița Soare [reprezentată ca „fata Trandafir”, „Trandafirul roșu”, „cneaghina-stăpână” sau, mai târziu, în creștinism, asimilată Sfintei Parascheva și, în colinde, Fecioarei Maria (p. 25–28)], zeița Stea [ce „apare sub chipul țărăncuței ucrainence și poate chiar al cneaghinei de demult” și care „are legătură cu roua, cu apa cerească, ce cade în zori pe pământ, ca și cum s-ar revărsa dintr-un vas apa, datorită căreia cresc strugurii și devin zemoși, dau în pârg merele în livadă, crește grâul pe câmp” (p. 32)]; zeița Nor [care, „adusă din cer pe pământ, a devenit rusalcă în râuri, izvoare, pe câmpii și în păduri, mavkă în munți și peșteri” (p. 36)]; zeul Tunet metamorfozat în războinic [numit adesea Ivan, acesta este „zeul Hromovyk, zeul fulgerului și al tunetului” (p. 39)], în „păstor-cioban” [„încins cu mur” și ale cărui trăsături au fost transferate asupra Sfântului Gheorghe (p. 43–44)], în plugar [care „ară un ogor neobișnuit” (p. 46)] și în vânător [Ivan, fiul cnezului, care „merge la vânătoare, însoțit de ogari și șoimi” (p. 49)]; zeița Primăvară [cântată în colinde

„încă din momentul întoarcerii soarelui dinspre iarnă spre vară” (p. 56), „cea mai iubită și mai dragă, mai ales pentru fete și băieți, fiind anotimpul cald al plimbărilor pe-afară și timpul poetic al iubirii” (p. 62)].

Pe lângă aceste zeități ale luminii, „imaginația poporului ucrainean a creat numeroase spirite și semispirite inferioare cu care a împânzit pământul” (p. 86): rusalcele [„zeițele apelor de pe pământ” (p. 86) și mavcele, o categorie a acestora ce trăiesc în păduri], despre care se crede că sunt „sufletele fetelor înecate și ale copiilor nebotezați” (p. 91) și care, în unele locuri din Ucraina, se celebrează în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel; polisuny sau lisuny „spirite ale norilor” transferați „de fantezia populară, din cer pe pământ și în păduri” (p. 94) și poliovyky, ce trăiesc pe câmpii; domovyky, adică „forța necurată, care face pagube în casă” (p. 96); dracii văzuți ca spirite „între rusalce, polisuny și domovyky” (p. 101) și pe care imaginarul colectiv îi așază „pe pământ în locuri murdare, mocirloase, pline de gunoaie” (p. 104), fiind percepuți ca niște „stihii ale naturii” (p. 104) cărora le lipsește elementul moral prin care sunt definiți în creștinism; dolia sau Soarta, care este bună sau rea, „fortuna din vremurile de demult” (p. 107) și zlydni sau „imaginea despăcată în două a Nenorocului” (p. 109); vrăjitoarele și vrăjitorii, „creaturi semimitice” ce fac „lucruri supranaturale” (p. 110), adică fură de pe cer „ploaia și roua și le păstrează în oale, în casă sau în cămară” (p. 111), respectiv stelele „pe care le ascund în vase” (p. 113), „zboară de pe Muntele Pleșuv” (p. 113) sugerând astfel „imaginea străveche a norilor care se mișcă pe cer” (p. 115); strigoii sunt „și vii, și morți” (p. 117), fiind recunoscuți prin aceea că „le place să sugă sângele, iar, în timpul vieții, să bea rachiu” (p. 118), și vârcolacii care „se transformă în lupi” (p. 119), iar aceste ultime tipologii – vrăjitoarele, strigoii și vârcolaci – sunt „creaturi semimitice, care se află la tranziția de la imaginile mitice zoomorfe la cele antropomorfe ale norilor” (p. 119).

Aceste zeități ale luminii și ale tenebrelor sunt celebrate prin diverse sărbători. De exemplu, prin cântece și nu puține jocuri de primăvară, despre acestea din urmă crezându-se că au fost „începutul unui cult religios, poate chiar al cultului care a devenit, în timpurile creștine, o distracție, după cum unii vechi zei păgâni au devenit, apoi, forțe necurate” (p. 58). Astfel, în jocurile de primăvară pot fi deosebite trei moduri de dispunere a participanților implicați, fete și băieți, și anume: sub formă de cerc, sub formă răsucită și cea în două rânduri opuse, primul dintre acestea fiind legat de mișcarea astrilor, al doilea fiind ilustrat „de mișcarea neregulată și neuniformă a norilor pe cer, de vântul care îi gonește ba într-o parte, ba în alta, iar, uneori, norii de dedesubt merg într-o parte, iar cei de deasupra în alta” (p. 59), iar al treilea evidențiind „imaginea întrecerii și a luptei de pe cer dintre forțele întunecoase ale iernii și forțele luminoase ale primăverii” (p. 62). Tot lor li se alătură și sărbătoarea păgână a lui Kupailo, căreia i s-a suprapus mai târziu sărbătoarea creștină a Nașterii Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie), o sărbătoare închinată zeiței Soare și zeiței Nor în care „se înfăptuiesc mari minuni în cer și pe pământ” (p. 63) și care anunța „întoarcerea soarelui din vară spre iarnă”, adică simboliza „moartea zeității luminoase” (p. 71). O altă sărbătoare de iarnă consacrată zeilor verii și ai căldurii era Colinda, care marca „întoarcerea soarelui dinspre iarnă spre vară” (p. 72) și peste care s-au suprapus sărbătorile creștine de iarnă – Crăciunul, Sf. Vasile și Boboteaza. Prin aceste sărbători de iarnă, oamenii venerază „o altă grupă de forțe cerești de vară, norii și ploaia de vară, care joacă un mare rol în agricultură” (p. 76).

În schimb, opuse sărbătorilor zeităților luminii apar sărbătorile dominate de „forțele întunecate ale iernii”, care „gonesc după zeii luminoși, se bat cu ei, îi înving și îi omoară” (p. 77), forțe reprezentate, de exemplu, „ca o hoardă care se năpustește în curtea Gospodarului și o distruge, fie ca turci și tătari, fie ca un oarecare împărat Vorot cu care se bate Ivan-Hromovyk” (p. 77). Lupta dintre iarnă și vară, dintre lumină și întuneric echivalează în mentalul popular cu „patima zeilor luminoși, chinul și moartea” (p. 80). Însă, victoria luminii asupra întunericului se celebra odată cu Crăciunul Soarelui sau a sărbătorii nașterii Soarelui, când soarele se întorcea dinspre iarnă spre vară. Această sărbătoare, transferată ulterior asupra celei a Lăsăturii Secului, mai era cunoscută și ca sărbătoarea nașterii buturugii, deoarece „după credința populară, oamenii au apărut din butuci, din copaci, iar copacul, în mitologia ucraineană, reprezintă emblema norilor de vară sau a apei-ploaie cerești de vară, care asigură viața pe pământ” (p. 85).

Toate aceste forțe luminoase și întunecate se definesc și se transformă doar în natură. Astfel, „motivul panteistic, la poporul ucrainean, a făcut ca toată natura să fie vie, inteligentă, să aibă glas și să gândească” (p. 131). Mai mult, metamorfozele ucrainene ale oamenilor în păsări, animale, insecte, flori, ierburi, plante, precum și credința „transformării sufletelor oamenilor după moarte” (p. 129) sunt prezervate în poezia populară, în cântece și în povești. De asemenea, în colindele și cântecelele ucrainene „s-a păstrat o viziune foarte veche în ceea ce privește facerea lumii” (p. 132), strâns legată de imaginea mitică a copacului lumii care este „imaginea norilor care acoperă întreg cerul. Roua perlată, pânza aurie, albinele în scorburi și izvoarele de sub copac sunt metafore ale ploii și ale rouăi, acele băuturi cerești care dau viață naturii. Marea albastră, spațiul larg în mijlocul căruia crește copacul lumii, este simbolul imensității celeste, azurii, în mijlocul căreia plutesc norii” (p. 134). În tot acest proces fondator, „legenda ucraineană populară despre crearea omului, a sufletului uman și a corpului” (p. 141) vine să întărească ideea facerii „corpului uman din lemn și a sufletului din foc”, idee asociată „fenomenului ceresc al tunetului și al fulgerului din norii de vară, de unde se dezvoltă începutul vieții în natură, unde, în copacul lumii și al vieții, în nori, se aprinde lumânarea vieții lumii și scânteia divină – fulgerul” (p. 142).

Nu putem încheia fără să amintim că volumul se deschide cu o *Prefață* (p. 5–7), semnată de Mihaela Herbil, ce familiarizează cititorul cu aspecte din viața și activitatea culturală a lui Ivan Neciui-Levyțkyi și se încheie cu o postfață a îngrijitorului ediției ucrainene dr. Oleksa Myșanyci, sugestiv intitulată „Ochiul atotcuprinzător al Ucrainei” (p. 143–149), ce completează prin informațiile expuse interesele istorice, filologice și etnografico-folclorice ce l-au făcut cunoscut pe Ivan Neciui-Levyțkyi.

Așadar, meritul acestei ediții este acela de a aduce în arealul românesc un univers mitic mai puțin cunoscut, anume cel ucrainean, așa cum este perceput și înțeles de Ivan Neciui-Levyțkyi. Chiar dacă o exegeză critică a lucrării ar eticheta-o drept simplistă, totuși, ținând cont de momentul în care articolele ce o compun au apărut (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), valoarea acesteia rezidă, pe de o parte, în numeroasele trimiteri comparate, atât la universul mitic arian, grecesc, hindus, lituanian, scandinav, slav etc., cât și la cel creștin, și, pe de altă parte, în posibilitatea oferită cercetătorului român de a le corela cu zeitățile luminii și ale întunericului din imaginarul colectiv românesc.

Maria Aldea
Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca